

DIFUSIÓN DE PROYECTO FOODRUS: PUBLICACIÓN EN WEB DE CONSORCIO EDER Y ENLACE A ENCUESTA (FASE DE DIAGNÓSTICO INICIAL)

<https://www.consorcioeder.es/ayuda-a-frenar-el-desperdicio-alimentario/>

EDER ▾ QUIENES SOMOS ▾ ESTRATEGIA COMARCAL ▾ PROYECTOS ▾ SERVICIOS ▾ NOTICIAS ▾

El proyecto FOODRUS entra en la fase de diagnóstico con empresas y ciudadanía

Publicado el 21 mayo 2021 en Consorcio EDER

Inicio / Blog / El proyecto FOODRUS entra en la fase de diagnóstico con empresas y ciudadanía

¿Sabías que, a nivel mundial, **un tercio de todos los alimentos producidos se pierde o desperdicia?**

¿Y que solamente **en Europa este desperdicio cuesta a la economía 143.000 millones de euros cada año?**

Consortio EDER participa activamente en el proyecto europeo **FOODRUS**, en el que se busca frenar el desperdicio alimentario actuando en ciertas cadenas de valor agroalimentarias a través de distintas acciones, que se definirán a lo largo del 2021.

En estos momentos el proyecto está en fase de diagnóstico inicial, y nos gustaría contar con la colaboración ciudadana para participar en una investigación a través de un breve cuestionario en línea sobre hábitos de consumo... ¿te animas a colaborar en este proyecto a través de tu respuesta y así aportar tu granito de arena en la lucha contra el desperdicio alimentario??? La encuesta es anónima y los datos se utilizarán exclusivamente con fines de investigación. Las respuestas a este cuestionario nos ayudará a obtener datos de mejor calidad y a definir mejor las acciones a desarrollar en el proyecto.

¡¡Muchas gracias por tu participación y tiempo!!!

Enlázate a la encuesta: <https://app.edjade.net/surveys/bcc/FoodrusSpanish>

- CONSORCIO EDER, PROYECTOS TERRITORIO RIBERA
- FOODRUS

Popular

- AYUDAS LEADER
- CASA DEL RELOJ
- COOPERACIÓN
- COVID-19
- COMUNITAT
- DESARROLLO DE LA RIBERA DE NAVARRA
- DIAGNÓSTICO DE LA RIBERA
- ECONOMÍA CIRCULAR
- EURO LEADER
- EFICIENCIA ENERGÉTICA
- EMPLEO
- EMPRENDIMIENTO
- EMPRESA RURAL RESPONSABLE 2014
- EMPRESAS
- ENTREPRENISMO
- ENCUESTA HOY POR HOY DEL
- ENTREVISTAS
- ESTRATEGIA COMARCAL
- ESTRATEGIAS 2014-2020
- EVENTO
- FERIA
- GASTRONOMÍA EN LA RIBERA
- INTERNACIONALIZACIÓN
- JORNADAS
- LO QUE VIENE
- MOVER RIBERA
- MOVILIDAD
- NAVARRA CIRCULAR